

Раздел I
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, МЕХАНИЗМЫ, МЕТОДЫ
И ТЕХНОЛОГИИ ЕЁ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

УДК 338.48:502.4

DOI

ТУРИЗМ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

БАЛАБЕНКО Е.В.,
канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента строительных организаций ГОУ
ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры», Макеевка,
Донецкая Народная Республика

Статья посвящена изучению проблем развития туризма на особо охраняемых природных территориях Донецкой Народной Республики. Автор статьи придерживается позиции, что развитие рекреационного богатства страны требует в первую очередь правового обеспечения. В материале обосновывается необходимость присвоения объектам природно-заповедного фонда статуса объектов недвижимости, что позволит использовать территории не только как природоохранные, но и как рекреационные (туристические).

Ключевые слова: туризм, особо охраняемые природные территории, рекреация, природно-заповедный фонд, объект недвижимости, концепции развития экологического туризма.

TOURISM IN SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS OF
THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

BALABENKO E.V.,
PhD in Economics, Associate Professor, Associate
Professor of the Department of Management of
Construction Organizations of the State
Educational Institution of Higher Professional
Education «Donbass National Academy of Civil
Engineering and Architecture»,
Makeevka, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the study of the problems of tourism development in specially protected natural areas of the Donetsk People's Republic. The author of the article adheres to the position that the development of the country's recreational wealth

requires, first of all, legal support. The material substantiates the need to assign the status of real estate objects to the objects of the natural reserve fund, which will allow the use of territories not only as environmental protection, but also as recreational (tourist).

Keywords: tourism, specially protected natural areas, recreation, natural reserve fund, real estate, concepts for the development of ecological tourism.

Постановка проблемы. В вопросах территориальной охраны природы Донецкой Народной Республики очень важной является проблема оценки эффективности функционирования особо охраняемых природных территорий. Эффективность функционирования особо охраняемых природных территорий необходимо рассматривать не только с позиции природоохранного использования, но и с позиции рекреационного – туристического, что в свою очередь побуждает развитие профильного бизнеса, создание государственно-частных партнерств, получение необходимых выгод для сохранения и развития потенциала природно-заповедного фонда Республики.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические подходы к развитию туризма и рекреационного потенциала рассматривались в работах таких отечественных и зарубежных ученых как Александрова В.В., Белозеровой Н.И., Джанджугазова Е.А., Шепиловой В.Г. и других.

Вопросы, связанные с сохранением природно-заповедного фонда освещены в трудах Богославской А.В., Лукьянченко Н.Ю., Овчаренко Л.А, Русецкой Г.Д. и прочих.

В то же время, не смотря на значительные достижения в изучении вопросов связанных с развитием рекреационного потенциала и с сохранением природно-заповедного фонда, элементы развития туризма на особо охраняемых природных территориях отдельно-взятого образования требуют дальнейших исследований.

Целью статьи является определение возможности развития туризма на особо охраняемых природных территориях Донецкой Народной Республики.

Методы исследования. Для изучения потребности развития

туризма на особо охраняемых природных территориях использовались научные методы исследования такие как: системного подхода, изучения картографических и проектных материалов.

Информационной базой исследования стали нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы, связанные с эффективным использованием особо охраняемых природных территорий, материалы министерств и ведомств Донецкой Народной Республики, научные труды и Интернет-ресурсы.

Основной материал исследования. Экологический туризм – один из наиболее популярных видов туризма. Его миссия состоит в приобщении людей к природе с формированием бережного к ней обращения и стремления ее сохранения в максимально нетронутом виде. С самого начала появления туризма как такового общение с окружающей средой было одним из основных мотивов путешествий.

Донецкая Народная Республика – государство, сочетающее в себе промышленную мощь, рекреационное богатство, интеллектуальный потенциал, разнообразие природных и историко-культурных ресурсов. Республика имеет выгодное географическое положение, на юго-востоке граничит с Ростовской областью Российской Федерации, а с юга омывается Азовским морем [1].

Донецкая Народная Республика «богата» своими уникальными природными территориями. Природно-заповедный фонд Донецкой Народной Республики состоит из 121 объектов особо охраняемой природной территории (рис. 1).

Известные на весь мир:

1. Республиканский ландшафтный парк «Донецкий кряж» свое название получил в честь главной возвышенности Донецкого края. Парк расположен на территории Амвросиевского района Донецкой области возле села Артемовка и Шахтерского района Донецкой области возле сел Сауровка и Петровское. Общая площадь - 7463.52 га.

Рис. 1. Особо охраняемые природные территории ДНР [2]

На территории парка расположен курган Саур-Могила с одноименным мемориальным комплексом, овеянный легендами и историями о героях разных времен. Выкопировка карты республиканского ландшафтного парка «Донецкий кряж» представлена на рис. 2.

2. Республиканский ландшафтный парк «Зуевский» расположен в окрестностях с. Зуевка и г. Харцызска. Общая площадь - 1532,30 га. Территория парка представляет собой уникальный уголок природных богатств Донбасса. Необыкновенные ландшафты с привлекательными живописными высотами, степными участками и байрачными лесами, реками и водохранилищами зачаровывают своей красотой.

Парк создан с целью сохранения биоразнообразия региона, а также для развития экологического туризма и отдыха в природных условиях.

Рис. 2. Республиканский ландшафтный парк «Донецкий кряж» [3]

Выкопировка карты республиканского ландшафтного парка «Зуевский» представлена на рис. 3.

3. Биосферная особо охраняемая природная территория республиканского значения «Хомутовская степь – Меотида» расположена на землях Новоазовского и Тельмановского районов Донецкой Народной Республики суммарная площадь объекта 16551,78 га, в состав особо охраняемой природной территории включена акватория Азовского моря площадью 7746,4205 га.

Рис. 3. Республиканский ландшафтный парк «Зуевский» [3]

Данный природоохранный конгломерат объединил 9 особо охраняемых природных территорий Новоазовского и Тельмановского района Донецкой Народной Республики, а именно: два отделения украинского степного природного заповедника (Кальмиуское и Хомутовская степь), часть национального парка «Меотида», три государственных заказника (Бакай Кривой косы, Еланчанские бакай и Кривокосский лиман), часть регионального ландшафтного парка «Меотда» и два памятника природы (Кривая коса и Пещера).

Выкопировка карты биосферной особо охраняемой природной территории республиканского значения «Хомутовская степь – Меотида» представлена на рис. 4.

Рис. 4. Биосферная особо охраняемая природная территория республиканского значения «Хомутовская степь – Меотида» [3]

4. Донецкий ботанический сад – один из крупнейших по площади ботанических садов в Европе.

Донецкий ботанический сад расположен на границе городов Донецк и Макеевка. Магистральная дорога (проспект Ильича), связывающая эти два города, разделяет Сад на два крупных участка: Южный, или «Дендрарий» и Северный массивы. Общая площадь Сада – 203 га.

Донецкий ботанический сад создавался, прежде всего, как научно-исследовательский институт, способный решать экологические проблемы промышленных регионов. Это означало, что накопление традиционных ботанических коллекций на его территории должно сочетаться с фундаментальными исследованиями в области интродукции растений, промышленной ботаники, изучения и охраны растительного покрова Донбасса.

Выкопировка карты Донецкого ботанического сада представлена на рис. 5.

Особо охраняемые природные территории Донецкой Народной Республики обладают огромным потенциалом для решения задачи привлечения туристических потоков. К сожалению,

они мало используются, основной причиной является отсутствие правоустанавливающих документов на выделенные территории. На сегодняшний день из всех объектов природно-заповедного фонда, только 4 имеют статус сформированных объектов недвижимости («Саур Могила», «Хомутовская степь – Меотида», «Ботанический сад» 2 участка). Остальные объекты природно-заповедного фонда Донецкой Народной Республики не имеют соответствующего градостроительного, земельного и правового обоснования.

Рис. 5. Донецкий ботанический сад [3]

Как показывает мировая практика, природные достопримечательности на объектах природно-заповедного фонда с определенным статусом сохранены и представлены для посетителей гораздо лучше, чем на территориях без такого статуса. Они являются одними из самых привлекательных мест для

туристов. Поэтому существуют специальные категории особо охраняемых природных территорий, для которых изначально предопределены задачи не только природоохранные, но и рекреационные. Это, прежде всего, национальные и природные парки, на территории которых возможно обеспечивать развитие экологического туризма с учетом:

- обеспечения условий для привлечения и упорядочивания турпотока;

- развития функционального обустройства и инфраструктуры, включая такую, которая способствует уменьшению негативного воздействия на природу;

- вовлечение пока неиспользуемого экотуристского потенциала;

- создание условий для доступности, безопасности и комфортности посетителям.

Сегодня на территории Республики основной проблемой является чрезмерная разбросанность территорий и объектов природно-заповедного фонда среди органов исполнительной власти и научных учреждений, применяемое нормативно-правовое поле не отвечает современным требованиям и европейским стандартам.

Значительной проблемой развития и учета объектов природно-заповедного фонда остается несогласованность законодательства - земельного, лесного, природоохранного и законодательства о местном самоуправлении в части урегулирования отношений в сфере заповедного дела, требует внесения соответствующих изменений и разработки новых законодательных актов.

В части туристического потенциала на законодательном уровне необходимо запланировать разработку Концепции развития экологического туризма Донецкой Народной Республики, назначение которой – установление путей развития этой деятельности, в том числе, и на особо охраняемых природных территориях. В рамках Концепции, в частности, предусмотреть создание правил обустройства экологических троп, туристских и

прогулочных маршрутов, мест наблюдения за животными в состоянии естественной свободы (основа разработки последующих регламентов). Также в рамках Концепции необходимо определить условия для развития удобной инфраструктуры обслуживания посетителей. Реализация концепции будет способствовать привлечению инвесторов, стимулированию развития профильного бизнеса, созданию государственно-частных партнерств.

Выводы. Подводя итоги, необходимо отметить, что особо охраняемые природные территории считаются наиболее благоприятными для развития туризма страны в целом и экологического туризма в частности.

Донецкая Народная Республика имеет колоссальный многовекторный потенциал развития. Развитие туризма в Республике нуждается в охраняемых территориях, а им, в свою очередь, необходим доход, который дает туризм. Но, чтобы не допустить негативных последствий, необходимо гармоничное управление экологическим туризмом на особо охраняемых природных территориях с аккуратным регулированием рекреационных нагрузок. В части урегулирования вопроса развития данного направления большая роль принадлежит праву.

Список использованных источников

1. Туризм [Электронный ресурс]. – URL: <https://минспорт.рус/travel>
2. Природно-заповедный фонд. Интерактивная карта. [Электронный ресурс]. – URL: <https://gkesopoldnr.ru/nrf-dpr/>
3. Открытые данные земельного кадастра [Электронный ресурс]. – URL: https://kadastr.live/?dzk__pzf=true#11.6/47.0727/38.0942